

Reducción de la erosión en los campos de cereales en las laderas a través de la agrosilvicultura

www.af4eu.eu

Alineación de árboles maderables siguiendo curvas de nivel en las laderas de cultivo de cereales de la finca Pierre Pujos (fuente Ver de terre Production).

Una explotación ubicada en las colinas de cereales del departamento de Gers (Francia) se ve particularmente afectada por la erosión debido a la pendiente y la historia de sus campos, que se cultivaban en trigo continuo. En la cima de las colinas, el lecho rocoso de piedra caliza emerge en algunos lugares, lo que hace imposible el cultivo de cereales. Para contrarrestar la erosión, se ha plantado árboles en línea, perpendiculares a la pendiente, siguiendo las curvas de nivel. Esta disposición espacial ayuda a detener la erosión al promover la creación de terrazas y la infiltración de agua de lluvia. Las laderas superiores se reservan para el pastoreo para restaurar gradualmente la fertilidad, mientras que las terrazas más fértiles en la parte inferior de las colinas están designadas para el cultivo de cereales y leguminosas. Los árboles se plantaron en un campo de alfalfa, lo que permitió que los árboles jóvenes se beneficiaran de una buena estructura del suelo y una buena cobertura del suelo. Las líneas de árboles están separadas por 25 metros para acomodar la maquinaria agrícola de la granja, y los árboles están separados por 8 metros dentro de las filas. Esto da como resultado una densidad de 100 árboles por hectárea, de acuerdo con los requisitos de la PAC definidos en Francia. (más allá de eso, el área se considera tierra forestal). Las especies fueron elegidas por su idoneidad para el suelo y su potencial para producir madera a largo plazo. El mantenimiento de los árboles requiere dos horas de trabajo por hectárea y año. El mantenimiento regular es crucial, ya que el descuido puede provocar la formación de nudos en la madera. En una explotación, tener árboles aislados puede ser problemático, ya que las aves rapaces los usan como perchas en la primavera después de que emergen nuevos brotes, rompiendo las copas y dificultando la formación adecuada del tronco.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Producción

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.